
SOCIOAFETIVIDADE NA AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE: ESTUDO DE CASO

DOI: [10.5281/zenodo.14205743](https://doi.org/10.5281/zenodo.14205743)

Bruno Petillo de Castro Boscatti¹
Graduação em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: bruno@boscatti.adv.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2826546139833637>

Guilherme Manoel de Lima Viana²
Mestre em Direito da Sociedade da Informação – Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU)
E-mail: guigaviana1157@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1660121333362740>

RESUMO: Este estudo objetiva investigar o conceito de socioafetividade, suas origens e finalidades, além de avaliar a aplicação desse conceito pelos tribunais. Para tanto, foi realizada uma análise do REsp 1.741.849/SP, sob relatoria da Ministra Nancy Andrichi, julgado em 20 de outubro de 2020, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu, de forma unânime, pela não-reconhecimento da paternidade socioafetiva devido ao rompimento de laços afetivos entre o pai registral e as filhas registrais. A pesquisa se propõe a traçar um panorama dos aspectos doutrinários da socioafetividade e a examinar como os tribunais vêm aplicando esse conceito, buscando identificar possíveis desvios ou congruências em relação à definição teórica. Os resultados apontam para uma interpretação judicial que ora se alinha, ora diverge dos parâmetros doutrinários, o que gera um campo de discussão sobre os critérios aplicados nos julgados e suas repercussões para o reconhecimento da socioafetividade. Conclui-se que a análise do caso citado permite uma reflexão aprofundada sobre o papel da socioafetividade nos processos judiciais, evidenciando a necessidade de uma aplicação mais criteriosa e padronizada para que a decisão judicial reflita o verdadeiro sentido desse conceito no âmbito familiar.

Palavras-chave: Paternidade socioafetiva; socioafetividade; ausência de laços afetivos; melhor interesse do menor.

INTRODUÇÃO

Nos últimos cinquenta anos, a sociedade brasileira passou por transformações profundas na percepção sobre casamento, fidelidade e prole, refletindo-se também na evolução do conceito de família. A Constituição Federal de 1988 foi marco importante dessa mudança ao redefinir a concepção jurídica de família, promovendo o reconhecimento de direitos relacionados à adoção, igualdade entre filhos e, especialmente, ao vínculo socioafetivo. Nesse contexto, a paternidade socioafetiva tem um papel crucial, pois responde à realidade de inúmeras crianças que não

possuem o registro paterno. Dados de 2011 revelam que cerca de 5,5 milhões de alunos da rede de ensino brasileira não tinham o nome do pai no registro de nascimento, o que torna a socioafetividade um instituto fundamental para a formação de vínculos parentais além dos biológicos.

Para endereçar essa ausência, o entendimento jurisprudencial brasileiro tem facilitado o reconhecimento de paternidade em casos de vínculo afetivo, e dificultado sua desconstituição. A Súmula 301 do STJ, por exemplo, estabelece a presunção relativa de paternidade em situações em que o pretense pai se recusa ao exame de DNA. Nesse sentido, a socioafetividade não se limita às relações biológicas, constituindo vínculos baseados em afeto e convivência familiar que podem gerar direitos e deveres, inclusive em contextos onde não há laços consanguíneos.

Entretanto, a possibilidade de desconstituição de vínculos socioafetivos também está prevista em nossa legislação. Essa desconstituição pode ocorrer por meio da ação negatória de paternidade, cabendo exclusivamente ao pai registral seu ajuizamento, independentemente do desejo do filho ou da mãe. Os efeitos dessa ação, que revoga o registro e impede o uso do sobrenome paterno, são retroativos e podem alterar a realidade familiar de forma impactante, desfazendo obrigações como o dever de alimentos. Por isso, cabe aos tribunais a ponderação cuidadosa dos princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o melhor interesse do menor, especialmente em casos onde o laço socioafetivo já se estabeleceu.

Este estudo analisa o Acórdão do REsp 1.741.849/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2020, para examinar as razões jurídicas e fáticas que levaram à desconstituição da paternidade socioafetiva, avaliando a aplicação dos princípios do direito de família em situações de dissolução de vínculos afetivos sem base biológica.

1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

Embora a socioafetividade tenha sido incorporada ao Direito brasileiro nos últimos 50 anos, especialmente após a Constituição de 1988, o conceito de família é muito mais antigo e evoluiu significativamente ao longo da história. Segundo Carlos Alberto Maluf (2021, p. 30), os primeiros agrupamentos familiares provavelmente surgiram com base no instinto sexual, sendo irrelevante se essas uniões eram passageiras ou duradouras, monogâmicas (um homem e uma mulher) ou poligâmicas, incluindo tanto arranjos poligínicos (um homem com várias mulheres) quanto poliândricos (uma mulher com vários homens).

Álvaro Villaça (2018, p.23) sustenta que os núcleos familiares iniciais provavelmente

eram poligínicos, onde um homem convivia com várias mulheres para gerar descendência, formando-se sob um patriarcado poligâmico que, ao longo do tempo, evoluiu para a monogamia.

Com o crescimento da prole e a ampliação do universo cultural desses grupos, a estrutura familiar adaptou-se para desempenhar funções essenciais à sobrevivência e continuidade da espécie. Nessas sociedades, o culto religioso tornou-se um dos elementos estruturantes da família, valorizado nas comunidades primitivas, mas que perdeu importância nas sociedades contemporâneas. Segundo Paulo Lobo (2021, p. 8) no Brasil, o modelo familiar seguiu o padrão patriarcal desde o período colonial até boa parte do século XX. Com a mudança nos valores sociais, a família passou por transformações que culminaram em um modelo baseado na comunhão afetiva, colaboração e objetivos compartilhados.

A Constituição de 1988 marcou uma nova etapa ao reconhecer que a família não se limita à união matrimonial, ampliando o conceito para abranger a união estável e a família monoparental, além de abrir espaço para outras formas de entidades familiares.

2. A SOCIOAFETIVIDADE

Segundo Paulo Lobo (2021, p. 12), o conceito de socioafetividade foi incorporado de forma relativamente recente ao Direito brasileiro, acompanhando as mudanças nas relações familiares, especialmente nas relações parentais, desde a década de 1970, com um impulso decisivo após a Constituição de 1988, que reformulou profundamente a abordagem jurídica sobre a família. Em 1992, o Professor Luiz Edson Fachin introduziu a parentalidade socioafetiva no Direito brasileiro com a expressão “pai é quem cria” em seu livro *Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida*. Esse marco abriu espaço para que doutrina e jurisprudência passassem a reconhecer um novo conceito de família, apoiado no art. 226 da Constituição Federal (1988), onde a família é a base da sociedade e se legitima não apenas pelo vínculo biológico.

Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 306) define a socioafetividade como uma "realidade vivida por pessoas que estabelecem vínculos de parentesco sem estarem, necessariamente, ligadas por laços biológicos." Assim, a socioafetividade não exige necessariamente laços afetivos, mas sim uma relação de parentesco sem vínculo biológico. No entanto, tribunais muitas vezes interpretam a socioafetividade como uma conexão parental baseada em laços afetivos, o que gera um aparente conflito: a possibilidade de se afirmar que vínculos de

parentesco possam ser socioafetivos mesmo em relações não afetivas.

Paulo Lobo (2021, p. 13) também argumenta que “toda paternidade é necessariamente socioafetiva, seja de origem biológica ou não biológica.” De maneira similar, o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp 1.059.214, destaca que “a paternidade atualmente deve ser considerada gênero, do qual são espécies a paternidade biológica e a socioafetiva.” Portanto, o elemento socioafetivo está presente em todas as famílias, inclusive naquelas formadas por parentescos exclusivamente biológicos.

Contudo, apesar de os tribunais considerarem que a ruptura de laços afetivos pode resultar na desconstituição da paternidade socioafetiva, isso não se aplica à paternidade biológica, onde o vínculo permanece mesmo na ausência de afetividade. Isso sugere que a paternidade biológica possui um caráter mais perene em comparação à socioafetiva, criando uma distinção entre filhos biológicos e socioafetivos, o que aparentemente contraria os princípios de igualdade entre filhos e o melhor interesse da criança e do adolescente.

Embora a socioafetividade atualmente seja reconhecida em casos sem laços afetivos, existem requisitos para caracterização da filiação socioafetiva e, por extensão, da paternidade socioafetiva. Nesse sentido, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação negatória de paternidade, entendeu que o reconhecimento da paternidade socioafetiva poderia impor, de maneira forçada, um vínculo afetivo, como se o afeto fosse uma consequência direta da socioafetividade.

Em geral, esses requisitos correspondem às condições para a posse de estado de filho. Conforme Alvaro Villaça (2019, p. 258) ensina: “a posse do estado de filho pode acobertar uma paternidade afetiva e não biológica. Portanto, não havendo prova contrária desse estado de filho, ele deve ser admitido para possibilitar a estabilidade da família e a integração do filho nela.” Segundo Flávio Tartuce (2018, s/p), a posse de estado de filho é identificada por três elementos: *nominatio*, *tractatio* e *reputatio*.

Valdemar Luz (2009, p. 250) esclarece que esses requisitos significam, respectivamente: (i) o uso do nome do pai pelo filho (*nominatio*), (ii) o tratamento de filho pelo pai presumido (*tractatio*) e (iii) a notoriedade ou reconhecimento social dessa filiação (*reputatio*). Ele observa ainda que, em alguns casos, pode-se dispensar o uso do nome do pai, como em situações de filhos de criação cujo registro original de nascimento não foi alterado.

Entre os requisitos, o tratamento como filho pelo pai presumido (*tractatio*) é o mais próximo dos laços afetivos e é evidenciado no caso analisado. No entanto, conforme Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 133) o *tractatio* refere-se ao reconhecimento público da condição

de filho, algo distinto do afeto intersubjetivo que define a afetividade.

Para Paulo Lobo (2021, p.106), a filiação socioafetiva ocorre quando: (i) há comportamento social típico entre pais e filhos, tradicionalmente dividido em a) uso do sobrenome de um dos pais, b) tratamento de filho, e c) reconhecimento social como filho; (ii) convivência familiar duradoura, suficiente para firmar laços familiares e não apenas afetivos; (iii) uma relação afetiva com a intenção de formar família; e (iv) ausência de hierarquia quanto à origem da filiação, proibindo discriminação entre filhos.

Assim, percebe-se que o vínculo socioafetivo vai além dos laços afetivos e requer o cumprimento de uma série de condições para caracterizar a paternidade socioafetiva.

3. ESTUDO DE CASO

O caso em análise refere-se a uma ação negatória de paternidade com pedido de exoneração de alimentos, em que o pai registral busca desconstituir o vínculo de paternidade com suas duas filhas. Conforme disposto no art. 1.601 do Código Civil, somente ele detém legitimidade ativa para tal ação.

O pai registral e a mãe das crianças se casaram em 1999, separaram-se de fato em 2005 e divorciaram-se formalmente em 2010. Durante o casamento, nasceram as filhas, aqui identificadas por nomes fictícios, Clarice (2002) e Letícia (2005), para preservação do segredo de justiça. Motivado por suspeitas, decorrentes de relatos de vizinhos, sobre a paternidade biológica das meninas, o pai registral ajuizou a ação em 2013, alegando erro substancial nos registros de nascimento. O exame de DNA, concluído em setembro de 2014, confirmou a ausência de vínculo biológico entre o pai e as duas filhas, sendo essa prova incorporada ao processo.

Com a inexistência de vínculo biológico comprovada, a instrução probatória passou a avaliar a existência de um vínculo socioafetivo. Ricardo Calderón ressalta que, mesmo na ausência de paternidade biológica, é crucial considerar o histórico de convivência e as relações estabelecidas, especialmente quando se questiona a validade do estado de filiação.

A sentença de primeira instância reconheceu a paternidade socioafetiva apenas em relação à filha mais nova, Letícia, desconstituindo a paternidade em relação a Clarice. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, reformou essa decisão, reconhecendo a paternidade socioafetiva para ambas as filhas. Em recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Terceira Turma, por unanimidade e com relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu a favor do pai registral, determinando a remoção de ambos os registros de paternidade em razão da

ausência de vínculo socioafetivo consolidado.

De acordo com o relatório do acórdão do STJ, foram proferidas três decisões distintas ao longo do processo: inicialmente, a paternidade foi reconhecida apenas para Letícia; posteriormente, foi estendida para ambas as filhas; e, por fim, o STJ decidiu pela desconstituição completa do vínculo. Essa última decisão considerou o fato de que, após o exame de DNA, todos os laços afetivos entre o pai registral e as filhas foram rompidos, com o afastamento se mantendo por mais de seis anos.

No entendimento da Ministra Nancy Andrighi, a continuidade da paternidade e dos deveres correlatos, como alimentos, cuidado e educação, seria uma ficção legal, dado o rompimento afetivo. Na data do julgamento, Clarice e Letícia tinham 18 e 15 anos, respectivamente, e a relatora destacou o direito de ambas em buscar suas próprias verdades biológicas.

A Terceira Turma, composta pelos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, seguiu por unanimidade o voto da Ministra Relatora. No que segue, serão analisados os principais pontos abordados no voto, incluindo (i) a inobservância da Súmula 7 do STJ, (ii) o direito à verdade biológica, e (iii) a avaliação dos laços afetivos entre as partes.

Antes de discutir o mérito da decisão em questão, é importante salientar que o acórdão não cumpriu com o requisito processual estabelecido pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A súmula determina que, para ser admitido, o Recurso Especial não pode demandar reexame do contexto fático-probatório dos autos. Em outras palavras, o recurso não deve envolver nova análise das provas já produzidas, sendo restrito a questões de direito.

A Súmula 7 do STJ especifica que a "pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (STJ, Súmula 7) ao avaliar o acórdão, fica evidente que os ministros se aprofundaram na análise das provas constantes dos autos para deliberar sobre a existência de laços afetivos entre o pai registral e as filhas. A Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, abordou extensivamente o contexto das relações familiares e o afastamento posterior ao exame de DNA, como exemplifica o seguinte trecho do seu voto:

Todavia, na específica hipótese em exame, conquanto seja fato incontroverso que houve um longo período de convivência e de relação filial socioafetiva entre o recorrente e as recorridas (respectivamente, 12 e 9 anos), não se pode olvidar que é também incontroverso o fato de que, após a realização do exame de DNA, ocorrido em 2014, todos os laços mantidos entre pai registral e filhas foram abrupta e definitivamente rompidos, situação que igualmente se mantém por um longo período (mais de 06 anos) (grifamos).

Como se observa, o voto da Ministra Nancy Andriahi, que foi seguido de forma unânime pela Terceira Turma, não apenas reconheceu a convivência e o vínculo socioafetivo mantido por um longo período antes do exame de DNA em 2014, mas também destacou que o afastamento entre pai e filhas perdurou por mais de seis anos, ou seja, até o julgamento final em 2020.

Essa apreciação detalhada dos fatos, considerando a natureza e a duração dos vínculos afetivos no caso, configura um reexame das provas, o que contraria diretamente a Súmula 7 do STJ, que é requisito de admissibilidade do Recurso Especial. Em situações semelhantes, o STJ costuma inadmitir recursos que envolvam análise probatória, justamente para garantir segurança jurídica e uniformidade nas decisões.

Nesse contexto, a reanálise do contexto fático-probatório neste caso específico acaba gerando insegurança jurídica, visto que o entendimento sumulado não foi aplicado, enquanto é regularmente invocado para rejeitar inúmeros recursos com questões semelhantes. Essa exceção ao cumprimento da Súmula 7 diferencia o processo em questão de outros processos que foram inadmitidos pelo mesmo motivo, evidenciando uma quebra de uniformidade na aplicação da jurisprudência do STJ.

Na fundamentação de seu voto, a Ministra Nancy Andriahi justificou a desconstituição da paternidade registral pelo suposto direito das filhas à verdade biológica, afirmando:

Diante desse cenário, a manutenção da paternidade registral com todos os seus consectários legais (alimentos, dever de cuidado, criação e educação, guarda, representação judicial ou extrajudicial, etc.) seria, na hipótese, um ato unicamente ficcional diante da realidade que demonstra superveniente ausência de vínculo socioafetivo de parte a parte consolidada por longo lapso temporal, **especialmente porque as recorridas possuem hoje, respectivamente, 18 e 15 anos de idade e têm, ambas, o direito de buscar as suas respectivas verdades biológicas** (grifamos)

Contudo, o direito à verdade biológica — ou direito ao conhecimento da origem genética — é entendido como um direito da personalidade que assegura a prerrogativa de qualquer pessoa conhecer sua ascendência biológica sem que isso, necessariamente, gere efeitos no parentesco legal. Luiz Edson Fachin explica que esse direito existe para garantir, especialmente a crianças adotadas, o conhecimento de sua origem genética, preservando, no entanto, a distinção entre o vínculo parental e a ascendência biológica. A diferenciação entre a origem genética e a relação parental é apoiada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o direito da criança adotada ao conhecimento de sua origem sem que isso modifique seu estado de filiação adotiva.

Ricardo Calderón (2017. p. 185) reforça essa distinção, argumentando que, conforme

interpretação do art. 227, §6º da Constituição Federal e art. 1.596 do Código Civil, o direito de saber a origem genética não se confunde com o direito ao vínculo parental. Nessa linha, Carlos Alberto Gonçalves (2021, p. 120) aponta que a existência de paternidade socioafetiva com o pai registral não deve excluir os direitos decorrentes de uma paternidade biológica, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, embora a verdade biológica tenha sido utilizada como fundamento da decisão, a desconstituição da paternidade socioafetiva não contribui para o esclarecimento dos laços biológicos das filhas. Após a decisão do STJ, as filhas continuaram sem informações sobre a identidade do pai biológico. É importante observar que este caso não se tratava de uma ação de investigação de paternidade — que poderia revelar o vínculo genético por meio de testes de DNA —, mas de uma ação negatória de paternidade. O teste de DNA negativo já havia comprovado a ausência de vínculo genético com o pai registral, sendo incontroversa a inexistência desse vínculo.

Considerando que o foco da ação deveria estar na verificação dos laços afetivos e não na filiação biológica, invocar o direito à verdade biológica parece não guardar relação direta com a demanda. Como destaca Maria Berenice Dias (2020, p. 53), os laços afetivos não são frutos da biologia, mas derivam da convivência e solidariedade no ambiente familiar .

Portanto, a fundamentação poderia ter se concentrado nos vínculos socioafetivos que estavam em questão, sem recorrer ao argumento da verdade biológica, que, neste caso, não apresentava relação relevante com o julgamento da paternidade socioafetiva.

No voto da Ministra Nancy Andrigli, a ausência de laços afetivos entre o pai registral e suas filhas foi determinante para a decisão de desconstituir a paternidade, o que resultou na reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia previamente reconhecido a paternidade socioafetiva em relação a ambas as filhas.

Para avaliar se o STJ agiu corretamente ao utilizar a ausência de laços afetivos como critério para afastar a paternidade socioafetiva, é necessário confrontar o conceito de laços afetivos com os requisitos que caracterizam a filiação socioafetiva. Carlos Gonçalves (2021, p. 120) destaca que o afeto é essencial para estabelecer vínculos no Direito de Família, e Maria Berenice Dias (2020, p. 53) reforça a importância do afeto como base da convivência familiar e da solidariedade entre seus membros.

Na doutrina, observa-se que não há uma distinção clara entre os termos "laços afetivos" e "afetividade", que frequentemente são usados de forma intercambiável para referir-se ao afeto no contexto familiar. Como explica Ricardo Calderón (2017, p. 129), a afetividade pode

englobar termos como amor, carinho, afeição, socioafetividade e até mesmo “parentesco social”. Ele sugere que a padronização desses termos facilitaria a compreensão e análise do tema:

Diversas referências a amor, afeição, paixão, carinho, afeto, affectio, ‘paternidade/verdade sociológica’, socioafetividade, ‘parentesco social’ podem, muitas vezes, ser tidas como referentes ao que se está a adotar como afetividade. Uma padronização terminológica poderia facilitar a compreensão do tema e viabilizar uma construção conceitual mais consentânea. (Calderón, 2017. p. 129)

Dessa forma, para uma análise mais precisa, é fundamental entender as diferenças entre afetividade e socioafetividade. A afetividade refere-se ao afeto interpessoal, sem necessariamente considerar uma relação formal ou reconhecida socialmente. Segundo Ricardo Calderón (2017. p. 129) a socioafetividade representa a manifestação desse afeto no plano social e jurídico, onde a relação de afeto entre as partes é respaldada pela sociedade e pelo Direito, originando deveres legais, como os direitos alimentares e sucessórios.

Por ser subjetiva, a comprovação dos laços afetivos é complexa e envolve interpretações pessoais dos julgadores, que são influenciadas por suas experiências e visões individuais. A ausência de critérios objetivos e o subjetivismo inerente ao conceito de afeto podem resultar em decisões heterogêneas e insegurança jurídica, evidenciando a necessidade de mais clareza e uniformidade no tratamento do afeto como critério para a filiação socioafetiva.

As relações familiares são dinâmicas e podem mudar ao longo do tempo. No caso em análise, houve um intervalo de seis anos entre o ajuizamento da ação negatória de paternidade e a decisão do STJ, período que é, sem dúvida, suficiente para que os laços afetivos possam se transformar durante o trâmite da ação.

Além disso, ao vincular a decisão do julgador à verificação de laços afetivos, a probabilidade de sucesso da ação negatória de paternidade aumenta consideravelmente. Isso ocorre porque, na ausência de vínculos biológicos, a comprovação dos vínculos socioafetivos depende da atualidade das relações entre pais e filhos.

O acórdão em questão desconsiderou que o litígio jurídico impacta a esfera familiar, gerando conflitos decorrentes do pedido de exame de DNA pelo pai registral e do próprio ajuizamento da ação negatória de paternidade. Isso pode levar a um gradual enfraquecimento dos laços afetivos ao longo do processo, favorecendo apenas o pai impugnante, em desrespeito ao melhor interesse da criança e do adolescente.

É importante ressaltar que a existência de laços afetivos é uma questão difícil de ser comprovada, uma vez que o afeto é um elemento subjetivo e as relações afetivas são, por

natureza, efêmeras e voláteis, especialmente durante a tramitação de uma ação negatória de paternidade.

Nesse contexto, Catarina Oliveira (2010. p. 58-59) propõe uma abordagem interessante ao sugerir o conceito de "afetividade objetiva", que se concentraria na verificação de atos e fatos que caracterizam a presença de afeto. Segundo essa perspectiva, o Direito não deve avaliar se uma família possui relações afetivas, mas sim observar se existem ações concretas que demonstrem essa afetividade. Isso tornaria a verificação de laços afetivos em casos concretos muito mais viável.

Em outras palavras, para Catarina, se uma pessoa cria uma criança como seu filho durante anos, oferecendo educação, alimentação e cuidado, e se apresenta como pai, essa relação evidenciaria a afetividade objetiva. Da mesma forma, a análise da relação afetiva, considerando sua expressão social, se enquadraria na noção de socioafetividade.

Entretanto, a definição de afetividade objetiva se entrelaça com a concepção de posse do estado de filiação socioafetiva. Embora os requisitos dessa posse tenham sido discutidos anteriormente, vale a pena relembrar que a filiação socioafetiva se caracteriza, em essência, pela (i) utilização do nome do suposto pai pelo pretense filho (*nomen*); (ii) tratamento de filho pelo pai presumido (*tratactus*); e (iii) reputação ou notoriedade da filiação perante a sociedade (*fama*).

Dessa forma, quando os requisitos da filiação socioafetiva estão presentes, a afetividade objetiva também se manifesta, uma vez que esses requisitos se evidenciam por meio de atos ou fatos que indicam a presença de afeto. Por essa razão, a teoria da afetividade objetiva não promove uma padronização conceitual, pois compartilha a definição de filiação socioafetiva.

A melhor forma de distinguir afetividade e socioafetividade é a partir da definição de Ricardo Calderón (2017. p. 129), o qual afirma que a afetividade se expressa pelo afeto intersubjetivo, enquanto a socioafetividade refere-se à expressão da afetividade no contexto social.

Portanto, apesar de o termo socioafetividade ser frequentemente usado para designar a presença de laços afetivos, como ocorreu no acórdão analisado, os conceitos não devem ser confundidos. Embora a filiação socioafetiva tenha requisitos específicos — como *nomen*, *tratactus* e *fama* — que não se limitam apenas à verificação de laços afetivos, o acórdão do STJ não abordou esses requisitos. Ele se concentrou apenas na apuração de laços afetivos, levando à suposição de que a única condição para caracterizar a filiação socioafetiva é a existência de

tais laços, o que contraria a doutrina predominante.

Diante disso, ao ignorar a vedação da reanálise fática prevista na Súm. 7/STJ, seria mais apropriado que o acórdão se concentrasse na análise dos elementos constitutivos da filiação socioafetiva, em vez de se basear apenas na existência de laços afetivos intersubjetivos, que são mais relacionados à afetividade do que à socioafetividade.

Na realidade, a discussão e reavaliação dos laços afetivos geraram divergências de entendimento em todas as instâncias. Por essa razão, a sentença reconheceu a paternidade socioafetiva apenas em relação à filha Letícia, desconstituindo-a em relação à filha Clarice. No acórdão do TJSP, essa decisão foi reformada por unanimidade para reconhecer a paternidade socioafetiva em relação a ambas as filhas. No acórdão do STJ, também por unanimidade, foi dado provimento integral ao pedido do pai registral, anulando todos os registros devido ao rompimento do vínculo afetivo entre pai e filhas, que teria ocorrido após o resultado do teste de DNA realizado durante a tramitação do processo.

CONCLUSÃO E PROPOSTA

Com a máxima vênia, a decisão estudada não foi correta, principalmente por não observar os princípios do melhor interesse da criança, da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre filhos.

Conforme demonstrado, o acórdão em estudo se fundamentou em razões questionáveis do ponto de vista processual por não observar a vedação à reanálise do contexto fático-probatório dos autos, negando vigência à Súmula 7 do STJ ao analisar a existência de laços afetivos.

No mérito, a decisão do STJ utilizou equivocadamente o conceito de direito à verdade biológica, pois este instituto se refere somente à prerrogativa da pessoa, a qualquer tempo, ter ciência sobre sua ancestralidade biológica, sem que haja extensão dos efeitos do parentesco. Assim, o não reconhecimento da paternidade socioafetiva em nada auxiliou ou prejudicou o direito das filhas de descobrir sua origem biológica, até porque o caso trata de ação negatória de paternidade, não ação de investigação de paternidade.

Contudo, o ponto mais questionável do acórdão reside na apuração de laços afetivos com intuito de se verificar a existência ou não de vínculos socioafetivos. Isto porque, embora nossos tribunais empreguem o conceito de afetividade e socioafetividade como sinônimos, os

institutos não se confundem, e apenas a socioafetividade com cumprimento dos requisitos da posse do estado de filiação socioafetiva, é capaz de caracterizar a paternidade socioafetiva.

Portanto, tendo em vista que (i) nossos tribunais entendem a socioafetividade e afetividade por sinônimos; (ii) a verificação de laços afetivos não observa a mutabilidade das relações, causando, inclusive, violações a requisitos processuais de admissibilidade (vedação à reanálise de provas – Súmula 7/STJ); (iii) a análise afetiva constitui requisito jurisprudencial para caracterização da paternidade socioafetiva; a proposta do presente trabalho deve observar estes pontos.

Uma solução que esteja de acordo com o requisito jurisprudencial de apuração de laços afetivos para verificação da filiação socioafetiva se daria na verificação se, em algum momento do desenvolvimento das filhas registrais, os laços afetivos existiram de forma suficiente para caracterizar a socioafetividade, caso sim, a paternidade socioafetiva estaria caracterizada mesmo após o rompimento das relações. No caso em estudo, esta situação se perdurou por 12 anos para Clarice, e 9 anos para Letícia, pois o pai registral atuou como pai socioafetivo até a propositura da ação negatória.

Nesta proposta, a paternidade socioafetiva deveria ser mantida ainda que a afetividade se encerrasse em momento posterior. Isto se daria em atenção ao princípio da igualdade entre filhos e o melhor interesse da criança, pois equipararia a filiação socioafetiva à filiação biológica, seguindo a lógica de que o parentesco biológico não se dissolve com a quebra de laços afetivos, e o mesmo deve ocorrer com o parentesco socioafetivo.

Uma segunda proposta, talvez um pouco mais pretenciosa que a primeira, dar-se-ia na verificação não de laços afetivos para caracterizar a paternidade socioafetiva, mas sim dos requisitos doutrinários da filiação da socioafetiva (nomen, tractatus e fama).

Considerando que, por todo o período as filhas utilizaram o nome do pai registral (nomen), o pai registral as tratou como filhas (tractatus), e havia notoriedade da filiação perante a sociedade (fama), todos os requisitos da filiação socioafetiva foram preenchidos por grande parte do período de criação das filhas, o que se alterou somente após a ação negatória de paternidade e o resultado negativo do exame de DNA.

Assim, é possível propor que (i) a apuração de afetividade em algum momento de o convívio enseje expresso reconhecimento de paternidade socioafetiva; (ii) a verificação dos requisitos da filiação socioafetiva, em detrimento da afetividade, resolveria os problemas de apuração dos laços afetivos em momento contemporâneo ao julgamento da ação negatória de paternidade, que sabidamente provoca litígios no seio familiar e conduz à procedência da ação

negatória com o passar do tempo.

Apenas a proposta de verificação dos requisitos da filiação socioafetiva seria capaz de evitar a subjetividade do julgador sobre o afeto, que é considerado a partir da vivência individual de cada um, visto que esta proposta não considera a afetividade, mas apenas os requisitos doutrinários da filiação socioafetiva.

De toda forma, ambas as propostas zelariam pelo princípio da igualdade entre filhos, porque os filhos socioafetivos receberiam a mesma proteção dada aos filhos biológicos: a não revogação da paternidade em decorrência do rompimento de laços afetivos.

Assim, tendo em vista as propostas trazidas, e o longo período em que o pai registral foi reconhecido como pai pelas filhas, conclui-se que a desconstituição da paternidade foi medida que não observou os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, muito menos a igualdade entre filiação biológica e socioafetiva.

Por fim, diante da imutabilidade da decisão transitada em julgada, resta-nos concordar com a Min. Nancy Andrighi que, na data do julgamento, logo antes de proferir seu voto, destacou: “É muita tristeza esse processo”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Álvaro. Vilaça. **Curso de direito civil: direito de família**. VI. São Paulo. Editora Saraiva, 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1838011**. 3ª Turma, Relator Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data de Publicação: 29/09/2021. Disponível em

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=202100412882. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1757589**. DF 2020/0234787-4, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 16/06/2021. Data de Publicação: Disponível em

https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=128482570&num_registro=202002347874&data=20210616&tipo=0. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 127.541/RS**. Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª T., unânime, Data de Julgamento: 10/04/2000. Disponível em

https://processo.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199700254518&dt

_publicacao=28-08-2000&cod_tipo_documento=&formato=PDF. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 1.741.849/SP**. 3ª Turma.

Relatora: Min. Nancy Andrichi. Data do julgamento: 20/10/2020. Data da publicação:

26/10/2020. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1995359&num_registro=201801157476&data=20201026&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 1.059.214/RS**, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 16/02/2012, 4ª TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2012, p. 04 de 07. Disponível em

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1123405&num_registro=200801118322&data=20120312&peticao_numero=-1&formato=PDF. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial**. (Súmula 7, Corte Especial, julgado em 28/06/1990, DJ 03/07/1990, p. 6478). Disponível em

[https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=\(sumula%20adj1%20%277%27\).sub](https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%277%27).sub). Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 622. **Recurso Extraordinário n.º 898060**. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Disponível em

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13431919>. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. TJSP. **Apelação Cível 1000132-16.2021.8.26.0063**. Relator (a): Claudio Godoy.

Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado. Foro de Barra Bonita - 1ª Vara. Data do Julgamento: 26/10/2021. Data de Registro: 26/10/2021. Alimentos. Ação revisional.

Imperativo a que se atenda, ainda, à igualdade entre os filhos, considerando-se a pensão fixada em benefício de outra filha. Majoração cabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Disponível em <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15137280&cdForo=0>. Acesso em: 04/11/2024.

BRASIL. TJSP. **Apelação Cível 1001309-96.2018.8.26.0361**. Relator (a): Coelho Mendes.

Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado. Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara da

Família e das Sucessões. Data do Julgamento: 06/10/2021. Data de Registro: 06/10/2021.

Disponível em <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15086532&cdForo=0>.

Acesso em:

CALDERÓN, Ricardo. **Princípio da afetividade no direito de família** / Ricardo. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

CNJ. **Cartilha Pai Presente**. 2015. pg. 10. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/b550153d316d6948b61dfbf7c07f13ea.pdf>. Acesso em: 04/11/2024.

CONJUR. **STJ Anula Registro de Paternidade de Homem Enganado pela Esposa**.

Disponível em <https://www.conjur.com.br/2020-out-21/stj-anula-registro-paternidade-homem-enganado-esposa>. Acesso em: 04/11/2024.

DIAS, Maria Berenice. **Novos Rumos do Direito das Famílias**. Maria Berenice Dias, 2020;
FACHIN, Luiz Edson. **Do direito de família. Do direito pessoal**. Das relações de parentesco. Arts. 1.591 a 1.638. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). **Comentários ao novo Código Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. XVIII.

GONÇALVES, Carlos R. **Direito civil brasileiro v. 6 - direito de família**. Editora Saraiva, 2019.

LOBO, Paulo. **Direito Civil: Famílias: Volume 5**. 11. ed. São Paulo. Saraiva, 2021.

LUZ, Valdemar P. da. **Manual de Direito de Família**. Barueri, SP. 2009.

MADALENO, Rolf. **Direito de Família: 11. ed**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

MALUF, Carlos.Alberto. D., MALUF, Adriana. **Curso de Direito da Família**. Editora Saraiva, 2021, p. 30.

MONTEIRO, Washington de Barros, **Curso De Direito Civil Brasileiro**, 37. ed., v. 2. 2016.

OLIVEIRA, Catarina Almeida de. **Refletindo o afeto nas relações de família**. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. EHRHARDT JR., Marcos. OLIVEIRA, Catarina Almeida de (Coords.). **Famílias no direito contemporâneo**. Salvador: JusPodivm, 2010.

TARTUCE, Flávio. **Da ação vindicatória de filho Análise diante da recente decisão do STF sobre a parentalidade socioafetiva**. Disponível em:

<https://ibdfam.org.br/artigos/1297/Da+a%C3%A7%C3%A3o+vindicat%C3%B3ria+de+filho++An%C3%A1lise+diante+da+recente+decis%C3%A3o+do+STF+sobre+a+parentalidade+socioafetiva>. Acesso em: 04/11/2024.